

AXBOROT AKTIVI TA'SIRGA UCHRASH OMILLARI

Amirov Akbarshox Dilshod o'g'li¹

¹TATU Qarshi filiali AX -11-20 guruh talabasi

Tursunov Axmadjon Akmal o'g'li²

²TATU Qarshi filiali AX -11-20 guruh talabasi

Abduraxmanov Vohid Abdumuqim o'g'li³

³TATU Qarshi filiali AX -12-20 guruh talabasi

Qurbanov Abduvohid Ismoil o'g'li⁴

⁴TATU Qarshi filiali AX -12-20 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7111636>

Axborot aktivi (Asset Value - AV) - apparat va dasturiy ta'minot, to'plangan va qayta ishlangan ma'lumotlar to'plami. Axborot aktivlari ularni ishlab chiqish, litsenziyalash, saqlash va almashtirish xarajatlarini baholash yo'li bilan o'lchanishi mumkin;

Ta'sirga uchrash omili (Exposure Factor - EF) - amalga oshirilgan tahdid muayyan aktivga olib kelishi mumkin bo'lgan yo'qotish foizi (muayyan tahdid ma'lum bir zaiflik bilan mos kelganda);

Kutilayotgan yagona yo'qotish (Single Loss Expectancy - SLE) Xavf pul birliklarida hisoblanadi. Har qanday tahdid uchun unga duchor bo'lgan aktivning qiymati olinadi va uni ta'sir qilish omiliga ko'paytiriladi. Oraliq natijada tahdidni amalga oshirishda kutilayotgan yo'qotish olinadi, bu yagona yo'qotishni kutish deb ataladi;

$$SLE = EF \cdot AV \quad (1)$$

Yillik sodir bo'lish chastotasi (Annual Rate of Occurrence, ARO) - muayyan aktivga nisbatan tahdid ko'rinishlarining kutilayotgan soni: tahdid bilan bog'liq xavf qanchalikkatta bo'lsa, uning qiymati shunchalik yuqori bo'ladi;

Kutilayotgan yillik yo'qotishlar (Annual Loss Expectancy - ALE). Natijada, quyidagi formuladan foydalanib, bir yil davomida aktivning kutilayotgan moliyaviy yo'qotishlarini aniq bir tahdiddan hisoblash mumkin:

$$ALE = SLE \cdot ARO. \quad (2)$$

Shunday qilib, xavflarni boshqarish uchun ishonib topshirilgan mutaxassislar tomonidan muvaffaqiyatli qo'llanilishi mumkin bo'lgan miqdoriy xavflarni baholash uchun formulalardan foydalanishni osonlashtirish mumkin.

AXni ta'minlashda xavflarni baholashni amaliy amalga oshirishdagi asosiy qiyinchilik xavfni miqdoriy baholash uchun zarur bo'lgan dastlabki ma'lumotlarni olishdir. Natijada, tahdidlarning namoyon bo'lishi va ularning oqibatlari darajasi to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plash va qayta ishlashning ma'lum tizimini yaratish vazifasi, shuningdek, ushbu ma'lumotlarni qayta ishlash va birlashtirish bo'yicha tashkiliy-uslubiy hujjatlarni ishlab chiqish

vazifasi paydo bo'ladi. Kerakli ma'lumotlarni turli manbalardan olish mumkin: test va sertifikatlash natijalari, ma'lumotlar bazalari, mutaxassislarning fikrlari, ekspertlar va boshqalar.

Yuqorida aytib o'tilganidek, xavflarni baholashning miqdoriy usulidan foydalanganda, tahdidlar ta'sirining kuchi va ularning paydo bo'lish ehtimoli uchun raqamli qiymatlarni belgilash kerak. Xavfning bor yoki yo'qligini aniqlash uchun statistik modeldan foydalangan holda xavf miqdorini aniqlash kerak.

1-rasmda ta'sirlar o'rtasidagi bog'liqlik, hodisalar ehtimolining chastotasi va xavfni qabul qilish chegaralari ko'rsatilgan. A hodisasining yuzaga kelish xavfi kichik va maqbul chegaralarda, shuning uchun uni qabul qilish mumkin. C hodisasining yuzaga kelish xavfi maqbul chegaradan yuqori, bu juda katta oqibatlar olib kelishi mumkin, shuning uchun uni qabul qilib bo'lmaydi, buning natijasida tahdidlarni amalga oshirish oqibatlari va / yoki ularning paydo bo'lish ehtimoli kamayadi. Qabul qilinadigan chegaralar orasidagi hududda joylashgan B holatining xavfi to'g'risida qaror qabul qilish qiyin.

1-rasm - Xavflarni baholash

Xalqaro amaliyot shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda telekommunikatsiya tarmoqlarining AX xavfini miqdoriy baholash usullari mavjud emas. Ammo xavfni miqdoriy baholash usullari uzoq vaqtdan beri boshqa sohalarda, masalan, bank tizimlari, sug'urta, axborot texnologiyalari va boshqalarda qo'llanilgan.

AX xavflarini baholashning miqdoriy usullaridan foydalanganda, tahlilchilar hisoblash uchun zarur bo'lgan miqdorlarni to'g'ri baholash muammosiga duch kelishadi.

Xavfning qiymati har qanday turdagi shkalalar yordamida yoki to'g'ridan-to'g'ri ma'lum bir davrdagi xavfning ma'lum bir turi bilan bog'liq bo'lgan pul ko'rinishidagi hisoblangan yo'qotishlar miqdori bilan ifodalanishi mumkin.

Kamdan-kam hollarda AT xavflarini baholovchilar ushbu muammoni hech

qanday xato va muammosiz hal qilish uchun ishonchli ma'lumotlarga ega bo'ladilar.

Bundan tashqari, tashkilotning ba'zi qimmatli resurslari uchun yo'qotishlar miqdorini aniq aniqlash qiyin. Bu, masalan, maxfiy ma'lumotlarning tarqalishiga tegishli. Ushbu qiymatni aniqlash uchun turli xil biznes jarayonlarini to'g'ri amalga oshirish uchun ma'lumotlarning dolzarbligi va ularning tashkiliy bo'linma va natijada butun tashkilot faoliyati uchun ahamiyati aniqlanishi kerak. AT xavflarini baholash uchun foydalaniladigan asosiy munosabatlar quyidagicha ko'rsatilgan:

$$\begin{aligned} R &= P + W && \text{va} \\ P &= F + V && (3) \end{aligned}$$

bu yerda: R - tavakkalchilik miqdori;

P - ma'lum bir davr uchun hodisalarning ehtimoliy yoki prognoz qilingan soni, buning natijasida tashkilot ma'lum yo'qotishlarga duchor bo'ladi;

W - yo'qotishlar miqdori - bitta voqea sodir bo'lgan taqdirda aktivlarning o'rtachayo'qotilishini prognozlash;

F - tahdidning paydo bo'lish chastotasi;

V - axborot tizimining (yoki uning elementlarining) tahdidga zaifligi, bu mavjud zaiflik orqali tahdidning amalga oshishi ehtimoli.

Buning sababi shundaki, AT xavflarini baholash ko'pincha kutilgan yo'qotishning kattaligi sifatida taqdim etiladi, bu uchta asosiy qiymatdan foydalangan holda aniqlanadi:

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Зинкевич В., Штатов Д. Информационные риски: анализ и количественная оценка // «Бухгалтерия и Банки» № 2, 2007, с. 48-53.
- 2.Artur Rot. ITRisk Assessment: Quantitative and qualitative approach. Proceedings of the world congress on engineering and science, San Francisco, USA, 2008.
- 3.Mohammed A. Bashir, Nicolas Christin. Three Case Studies in Quantitative Information Risk Analysis - <http://www.andrew.cmu.edu/user/nicolasc/publications>
- 4.Valentin P. Măzăreanu. Risk management and analysis: risk assessment (qualitative and quantitative). 2007. - <http://anale.feaa.uaic.ro/anale/resurse>.
- 5.Корченко, А. Г. Построение систем защиты информации на нечетких множествах. Теория и практические решения. / А. Г. Корченко — К.: «МК-Пресс», 2006. — 320 с.: ил.
- 6.Джураев Р.Х., Джаббаров Ш.Ю., Умирзаков Б.М. Сетевая безопасность. Учебник. - Т.: "Алоқачи", 2019, 308 с.

7.R.X. Djurayev. Axborot xavfsizligi xavflarini baholashning miqdoriy usullarini tahlil qilish.